

Determinação das curvas de transmissão de feixes de raios X em mamografia digital contrastada

Jeferson Barbosa Marques
 Instituto de Física
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0001-6970-2180

Diego Merigue da Cunha
 Instituto de Física
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-5536-0498

Abstract — Breast imaging techniques have been essential for the early identification of breast lesions. Among the several examinations, we highlight the dual-energy digital contrast mammography, which makes use of greater energy for the X-ray beams used, when compared to conventional mammography. The objective of this work is to calculate the transmission curves for the beams used in this type of examination. The computational method employed was based on the Monte Carlo Method using the PENELOPE code. Results show that the transmission curves for the beams employed in contrasted digital mammography exams present higher values than those employed in conventional mammography. Therefore, the radiological protection should be evaluated in clinicals which perform this kind of imaging technique.

Keywords — Contrast-enhanced digital mammography, Monte Carlo Method, Transmission curves.

I. INTRODUÇÃO

Técnicas de imageamento da mama são de grande importância, haja vista sua utilidade na detecção, rastreamento e diagnóstico do câncer de mama [1]. Dessas técnicas, a mamografia tem sido a mais utilizada para o rastreamento do câncer de mama [2]. Existem duas modalidades de mamografia, sendo elas convencional e digital. A mamografia convencional teve um grande papel no desenvolvimento do diagnóstico mamário [1], porém, a partir dos anos 2000, a tecnologia da mamografia digital tornou-se mais difundida, devido ao seu grande potencial de imageamento [3]. O diferencial estava na substituição do filme radiológico, usado na modalidade convencional, por um detector eletrônico, e o uso de um controlador computadorizado [3].

Com a nova modalidade de mamografia digital, vários estudos começaram a ser feitos a fim de aprimorar a imagem do exame, dentre os quais destaca-se a mamografia digital contrastada (*CEDM*, da sigla em inglês *Contrast-enhanced digital mammography*), que emprega um agente contrastante iodado para se obter a imagem da mama [4]. Para otimizar o uso do agente contrastante, duas técnicas têm sido desenvolvidas: a técnica de subtração temporal e a técnica de dupla energia [4]. A primeira requer imagens de alta energia antes e depois da administração do contraste; a segunda requer imagens de baixa e alta energia, ambas após a administração do contraste [4].

Com o uso de uma configuração no tubo de raio X que produz fótons mais energéticos, suscita-se a necessidade de se ter uma proteção radiológica adequada em instalações clínicas que realizam esse tipo de exame, já que haverá uma maior exposição à radiação. Assim sendo, o objetivo desse trabalho é determinar as curvas de transmissão dos feixes de

raios X em exames de *CEDM* utilizando simulações computacionais.

II. METODOLOGIA

O método utilizado foi baseado no Método Monte Carlo utilizando o código computacional PENELOPE. Esse código é capaz de simular o trajeto de fótons e elétrons através de um meio material, sendo a simulação realizada a partir da definição dos meios materiais, como a geometria e composição, e das características do feixe de fótons [5].

A Fig. 1 representa o modelo geométrico adotado, que era constituído pela bandeja de compressão da mama e a blindagem feita pelo material. Os materiais utilizados como blindagem foram chumbo, concreto e madeira. A distância entre a fonte de raios X e a bandeja de compressão foi de 60 cm, sendo a espessura da bandeja fixada em 2,5 mm. As informações físicas de cada material, como a densidade e composição ou estrutura molecular, foram obtidas de *Li et al.* [6].

Fig. 1: Modelo geométrico utilizado para cálculo da curva de transmissão. Adaptado de [6].

A Eq. 1 que representa a curva de transmissão, $B(x)$, do feixe de raios X, é definida como a razão entre o Kerma no ar, $K(x)$, para o feixe atenuado por uma blindagem de espessura x , pelo valor dessa grandeza obtida sem a blindagem, $K(0)$ [7].

$$B(x) = \frac{K(x)}{K(0)} \quad (1)$$

As curvas de transmissão foram obtidas para um tubo de raio X de mamografia digital contrastada de dupla energia, operando com tensão de 28 kVp e 49 kVp, tendo a combinação W/Cu como alvo/filtro, sendo o filtro de 0.30 mm [8]. A fim de comparação, as curvas de transmissão para a mamografia convencional também foram simuladas, tendo a combinação Mo/Mo como alvo/filtro, com uma espessura de 0.03 mm para o filtro e uma tensão de 28 kVp [9]. A base de dados de espectros do feixe polienergético de raios X em mamografia foram obtidas de *Hernandez et al.* [10].

A incerteza estatística foi estimada através do cálculo do desvio padrão para cada resultado obtido para o Kerma, mantendo-se sempre inferior à 2%, garantindo a precisão dos resultados.

A validação desse trabalho foi realizada comparando os resultados simulados com a previsão teórica, obtida para um feixe estreito monoenergético. A eq. 2 foi utilizada como parâmetro teórico, sendo os coeficientes mássicos de atenuação μ/ρ obtidos na base de dados do *National Institute of Standards and Technology (NIST)* [11]:

$$N = N_0 e^{-\mu x} \quad (2)$$

sendo x a espessura do material usado como blindagem, N o número de fótons transmitidos e N_0 o número de fótons incidentes.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As Fig. 2 e 3 mostram os gráficos obtidos na validação do código.

Fig. 2: Curva de validação das simulações realizadas para um feixe monoenergético, utilizando concreto como blindagem.

Fig. 3: Curvas de validação das simulações realizadas para um feixe monoenergético, utilizando chumbo como blindagem.

As Fig. 2 e 3 mostram que os resultados obtidos nas simulações de validação estão de acordo com a previsão teórica (Eq. 2), com diferenças percentuais menores que 2% para diferentes materiais e faixas de energia.

As curvas de transmissão obtidas através das simulações, para os feixes de mamografia contrastada (W/Cu em 28 kVp e 49 kVp), são mostradas nas Fig. 4, 5 e 6, para madeira, concreto e chumbo, respectivamente. Para comparação também são mostradas as curvas obtidas para esses materiais considerando o feixe de mamografia convencional (Mo/Mo em 28 kVp).

Fig. 4: Curvas de transmissão calculadas utilizando madeira como blindagem para os feixes de mamografia contrastada (W/Cu em 28 kVp e 49 kVp) e mamografia convencional (Mo/Mo 28 kVp).

Fig. 5: Curvas de transmissão calculadas utilizando concreto como blindagem para os feixes de mamografia contrastada (W/Cu em 28 kVp e 49 kVp) e mamografia convencional (Mo/Mo 28 kVp).

Fig. 6: Curvas de transmissão calculadas utilizando chumbo como blindagem para os feixes de mamografia contrastada (W/Cu em 28 kVp e 49 kVp) e mamografia convencional (Mo/Mo 28 kVp).

Pode-se notar, pelas Fig. 4, 5 e 6, que os valores de $B(x)$ são maiores para os feixes utilizados em exame de mamografia digital contrastada, mesmo que a tensão aplicada no tubo de raio X seja a mesma da técnica convencional. Isso se deve ao fato de o espectro de raios X da combinação W/Cu apresentar maior energia média dos fótons produzidos, se comparado ao espectro de raios X da combinação Mo/Mo utilizado na mamografia convencional.

A Fig. 7 mostra os diferentes fatores de transmissão para uma mesma tensão aplicada no tubo de raio X, porém com diferentes materiais sendo utilizados como blindagem.

Fig. 7: Fator de transmissão para o feixe de W/Cu em 49 kVp utilizado em mamografia digital contrastada para diferentes materiais de blindagem.

A Fig. 7 mostra que quanto menor o número atômico do material utilizado como blindagem, maior é a espessura necessária para se alcançar o mesmo valor do fator de transmissão obtido utilizando um material com maior número atômico. Isso pode ser explicado através da interação do raio X com a matéria. Como a faixa de energia é baixa, quanto maior o número atômico do material, maior também é a probabilidade de ocorrência do efeito fotoelétrico. Esse efeito absorve completamente os fótons incidentes, diminuindo a quantidade de fótons que seriam transmitidos. Portanto, esse efeito é mais presente ao se utilizar chumbo como blindagem.

A partir das Fig. 4, 5 e 6 é possível determinar a primeira e a segunda camada semirredutora (CSR_1 e CSR_2). A CSR_1 é a espessura de material necessária para reduzir o Kerma no ar a 50% de seu valor incidente, enquanto a CSR_2 é a espessura adicional de material necessária para reduzir essa quantidade a 25% de seu valor. As camadas semirredutoras calculadas são descritas nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1: Valores calculados da CSR_1 para cada material

Material	CSR_1 (cm)		
	Mo/Mo	W/Cu	
	28 kVp	28 kVp	49 kVp
Madeira	1,49521	4,32912	8,24625
Concreto	0,04624	0,15826	0,46184
Chumbo	0,00055	0,00129	0,00366

Tabela 2: Valores calculados da CSR_2 para cada material

Material	CSR_2 (cm)		
	Mo/Mo	W/Cu	
	28 kVp	28 kVp	49 kVp
Madeira	1,50811	4,28414	7,98408
Concreto	0,04646	0,15882	0,48303
Chumbo	0,00056	0,00130	0,00387

A análise qualitativa da Fig. 6 tem uma visão quantitativa ao se observar os valores obtidos para as camadas semirredutoras mostradas nas tabelas 1 e 2. É necessária uma espessura maior de um material leve para se ter o mesmo valor de $B(x)$, em relação a um material mais pesado.

Tomando como referência a configuração do tubo de raio X de Mo/Mo em 28 kVp, os valores da CSR_1 da madeira

apresentam uma diferença relativa de 96,91% e 99,96%, quando comparada aos valores do concreto e chumbo, respectivamente. Fazendo a mesma análise para o tubo de W/Cu em 28 kVp, os valores da CSR_1 da madeira apresentam uma diferença relativa de 96,34% e 99,97%, quando comparada aos valores do concreto e chumbo, respectivamente. Quando se compara os valores calculados para o tubo de W/Cu em 49 kVp, observa-se que os valores da CSR_1 possuem uma diferença relativa de 94,40% e 99,95% em relação aos valores da CSR_1 para o concreto e o chumbo, respectivamente.

Fazendo a comparação entre os valores da CSR_1 para a madeira, utilizando o feixe de W/Cu em 49 kVp como referência, observa-se uma diferença relativa de 47,50% e 81,87% em relação aos valores do feixe de W/Cu em 28 kVp e do feixe de Mo/Mo em 28 kVp, respectivamente.

Assim como os valores da CSR_1 , os valores da CSR_2 também estão de acordo com a previsão teórica. Para o chumbo e o concreto, os valores da CSR_2 são maiores que os valores da CSR_1 . Isso é esperado pois a CSR_1 absorve os fótons de menor energia, aumentando a energia média do feixe que chega na CSR_2 .

Os valores da CSR_2 para a madeira na combinação W/Cu se comportam de maneira diferente, já que nessa faixa de energia, devido ao número atômico ser baixo, se favorece a ocorrência do efeito Compton, o qual espalha os fótons incidentes, diminuindo a energia média do feixe que chega na CSR_2 . Isso não ocorre ao utilizar a combinação Mo/Mo, já que o espectro de raios X nessa configuração apresenta menor energia média.

IV. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos nesse trabalho mostram que os feixes empregados na técnica *CEDM* apresentam curvas de transmissão superiores aos empregados em mamografia convencional. Por exemplo, os resultados mostram que os valores de CSR_1 obtidos para o feixe de W/Cu em 28 kVp e em 49 kVp são, respectivamente, 3,4 e 9,9 vezes maiores que a CSR_1 para o Mo/Mo em 28 kVp, considerando o concreto como material de blindagem. Assim sendo, é necessário que a blindagem utilizada nesse tipo de exame seja revista, para que atenda aos requisitos de proteção radiológica. Como perspectivas para futuros trabalhos, pode-se considerar a determinação das curvas de transmissão para outros materiais usados como blindagem, como vidro, gesso e aço, como também realizar essa determinação para outros valores de potencial do tubo.

V. REFERÊNCIAS

- [1] A. Karellas e S. Vedantham, "Breast cancer imaging: a perspective for the next decade," *Medical physics*, Wiley Online Library, v. 35, n. 11, p. 4878–4897, 2008.
- [2] L. Tabár, B. Vitak, H. Chen, S. W. Duffy, M. Yen, C. Chiang, U. B. Krusemo, T. Tot, e R. A. Smith, "The swedish two-county trial twenty years later: updated mortality results and new insights from long-term follow-up," *Radiologic Clinics of North America*, Elsevier, v. 38, n. 4, p. 625–651, 2000.
- [3] J. M. Kalaf, "Mamografia: uma história de sucesso e de entusiasmo científico," *Radiol. bras.*, v. 47, n. 4, p. VII–VIII, 2014.

[4] C. Dromain, C. Balleyguier, G. Adler, J. R. Garbay e S. Delalogue, "Contrast-enhanced digital mammography," *Eur J Radiol* 69(1), p. 34–42, 2010.

[5] F. Salvat, J. M. Fernández-Varea e J. Sempau, "Penelope-2008: A code system for monte carlo simulation of electron and photon transport," In: *Workshop Proceedings*. [S.l.: s.n.], v. 4, n. 6222, p. 7, 2007.

[6] X. Li, D. Zhang e B. Liu, "Transmission of broad w/rh and w/al (target/filter) x-ray beams operated at 25–49 kvp through common shielding materials," *Medical physics*, Wiley Online Library, v. 39, n. 7 Part1, p. 4132–4138, 2012.

[7] NCRP, "Structural shielding design for medical x-ray imaging facilities," In: *National Council on Radiation Protection and measurements*, 2004.

[8] A. Nosratieh, A. Hernandez, S. Z. Shen, M. J. Yaffe, J. A. Seibert e J. M. Boone, "Mean glandular dose coefficients (DgN) for x-ray spectra used in contemporary breast imaging systems," *Physics in Medicine e Biology*, 60(18), 7179, 2015.

[9] K. Cranley, B. J. Gilmore, A. W. G. Fogarty e L. Deponds, "Catalogue of Diagnostic X-Ray Spectra and Other Data Institute of Physics and Engineering in Medicine," York, IPEM Report No. 78, 1997.

[10] A. M. Hernandez, J. A. Seibert, A. Nosratieh e J. M. Boone, "Generation and analysis of clinically relevant breast imaging x-ray spectra," *Medical physics*, 44(6), 2148–2169, 2017.

[11] J. H. Hubbell e S. M. Seltzer (2004), "*Tables of X-Ray Mass Attenuation Coefficients and Mass Energy-Absorption Coefficients*" (version 1.4), [2019, 7 16]. National Institute of Standards and Technology. Disponível: <http://physics.nist.gov/xaamdi>